

ONA TILI FANIDA TA'LIM TURLARI.

Ulug'murodova Charosxon Shahridin qizi

Navoiy shahar 1-son ixtisoslashtirilgan maktab internati

ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi

Annotatsiya. Ta'lim o'ta murakkab jarayon bo'lib, uni o'qitish — o'qituvchi faoliyati, o'qish — o'quvchi faoliyati, o'qituvchi va o'quvchining o'zaro ta'siri (o'qitish o'qish) jihatidan ham tasavvur etish mumkin. Ta'limni ishtirokchilari jihatidan tasavvur etish yo'li bilan unda o'quvchi vaziyatlari ajratiladi.

Kalit so'zlar. Koordinatsiya, O.Roziqov, D.Dyui, didaktika, I.Gerbert.

Ta'limni o'qitish faoliyatiga ko'ra, tasavvur etishda o'qituvchi ta'lim jarayonining subyekti, o'quvchi yoki o'quvchilar jamoasi shu jarayonning predmeti sifatida qaraladi. Ta'limni shu yo'sinda tasavvur qilish va shu tasavvurga ko'ra uni tashkil etish, boshqarish hamda nazorat qilishda o'quvchi maqomi ma'lum darajada inkor etiladi. I.Gerbertning ta'lim nazariyasi va unga asoslangan an'anaviy ta'lim amaliyoti shu qarash asosida yaratilgan. G'arb mamlakatlarida ishlab chiqilgan pedagogik texnologiya zaminida ham I.Gerbert didaktikasi yotadi. Ta'limni o'qish faoliyatiga ko'ra tasavvur etishda o'quvchi ta'lim jarayonining subyekti, o'rganilayotgan obyekt (o'quv materiali) bola faoliyatining predmeti ekanligi tan olinadi. Ammo bunday talqinda o'qituvchi maqomi ma'lum darajada chegaralanadi: u ta'lim jarayoni maslahatchisi rolini bajaradi. Ta'lim jarayoni xususiyatlarini shu taxlitda tushuntirishga D.Dyui asos solgan edi. Hozirgi muammoli ta'lim asoslari D.Dyui ta'limotiga borib taqaladi. Ta'limni o'qitish va o'qish faoliyatlarining o'zaro ta'siri asosida tasavvur etish. Bunday qarashda o'qituvchi va o'quvchi ta'lim jarayoni subyektlari, o'rganilayotgan obyekt (o'quv materiali) ularning har ikkalasi uchun ham faoliyat predmeti ekanligi tan olinadi, shuningdek, o'qitish va o'qish faoliyatlarining har biri uchun vositalar (o'qitish vositalari, o'qish vositalari) e'tirof etiladi. Ta'limni shu yo'sinda tasavvur etish g'oyasini O.Roziqov asoslagan edi.

Ta'limni topshiriqlar tizimi shaklida tashkil etish metodikasi o'zaro ta'sir xususiyatlaridan kelib chiqib bayon qilingan. Ko'rinadiki, o'quvchi ta'lim jarayonida uch holatda ishtirok etadi: sust (passiv) vaziyat — o'qituvchi izohlarini, tushuntirishlarini tinglovchi, ko'rsatmalarini ijro etuvchi, talab va topshiriqlarini bajaruvchi. Ta'lim jarayoni shu ko'rinishda tashkil etilganda, o'quv ishlari bolalar xotirasiga mo'ljallanadi; faol vaziyat — bolaning mustaqilligi, faolligi ta'minlangan holat. Bu vaziyatda ta'lim o'quvchi(lar)ning tafakkuriga mo'ljallab tashkil etiladi; o'quvchi o'qituvchi bilan teng huquqqa ega vaziyat. Bunday qarashda o'qituvchi va o'quvchi ta'lim subyektlari sanaladi, o'qituvchi o'z o'quvchisi bilan birga ta'limni quradi, boshqaradi. O'qitish va o'qish faoliyatlarining o'zaro muvofiqlashuvi (koordinatsiya) ta'limni tashkil etish, boshqarish, nazorat etishning yetakchi prinsipiga aylanadi. Ta'lim ham xotiraga, ham tafakkurga mo'ljallab o'tkaziladi. Ta'lim turlari o'quv materiallariga didaktik ishlov berish, ta'limni xotira yoki tafakkurga mo'ljallab tashkil etish, ta'lim subyektlarining ta'lim jarayonida sust yoki faol ishtiroki natijalariga ko'ra bir-biridan farq qiladi. Ta'lim turlarining o'xshash va farqli tomonlari quyidagi jadvalda berilgan. Jadvaldagi «+» ishorasi bilan u yoki bu belgining mavjudligi, «-» ishorasi bilan shunday belgining yo'qligi qayd etilgan. Ta'limning ayrim turlariga izoh berishga o'tamiz. Izohli-ko'rgazmali ta'lim bolalar xotirasiga mo'ljallab tashkil etiladi. O'qituvchi o'rganilayotgan mavzuga oid bilimlarni o'z so'zlari bilan aytib beradi, zarur o'rinlarda bolalar diqqatini ko'rgazma qurollarga tortadi; o'quvchilar ko'rgazma qurollarni kuzatishib, o'qituvchi tushuntirgan bilimlarni xotirada saqlab qolishadi. Izohli-ko'rgazmali ta'lim «o'qitish o'qishdan katta» qolipi asosida yaratilgan bo'lib, uning bosh prinsipi subordinatsiyadir. Keyingi yillarda ta'limning bu an'anaviy turini samarali tashkil etish maqsadida, uning tashkiliy tuzilishiga qator o'zgarishlar kiritildi. Bular quyidagilar: mashg'ulotning boshlanishida bolalar oldiga muammo, muammoli savollar qo'yish. Qo'yilgan muammo, savolga javob tariqasida mavzuni bayon etish. Bu ko'rinishda izohli-ko'rgazmali ta'lim muammoli ta'lim bilan o'zaro

qo‘shiladi; o‘rganilayotgan mavzu xususiyatlarini hisobga olib, o‘quv topshiriqlarini bajarish . O‘quv topshiriqlarining bajarilishini tahlil qilishga bog‘lab mavzuni bayon etish. Bu yerda izohli-ko‘rgazmali ta‘lim topshiriqli ta‘lim bilan o‘zaro qo‘shiladi; o‘quv materialining bir qismini — murakkab ulushini o‘qituvchi tushuntiradi, nisbatan osonroq qismini bolalarning o‘zlari mustaqil o‘rganishadi. Bu variantda izohli-ko‘rgazmali ta‘lim mustaqil ishlar bilan qo‘shib o‘tkaziladi . O‘quv topshiriqlari, mashqlarni bajarish, masala va misollarni yechish yo‘llari bilan o‘rganilgan bilimlar mustahkamlanadi. Test sinovi mustahkamlashdan keyin o‘tkaziladi. Muammoli ta‘lim. Bunda o‘qitish va o‘qish faoliyatlari quyidagicha amal qiladi: o‘qituvchi muammolarni bolalar oldiga qo‘yadi, bolalar muammoni qabul qilib, unda berilgan dalillarni idrok etishadi ; o‘quvchilarga muammoni tahlil etish, uni yechishga oid farazlarni aytishni taklif etadi; o‘quvchilar turli farazlarni aytishadi; o‘qituvchi aytilgan farazlardan ma‘qulini tanlab, muammoni yechishni so‘raydi; bolalar farazlardan birini muammoni hal etishga tatbiq qilishadi ; o‘qituvchi muammoning yechimidan xulosa chiqarishni aytadi; bolalar o‘z imkoniyatlari doirasida xulosa chiqarishadi ; o‘qituvchi bolalar chiqargan xulosalarni to‘ldiradi, aniqlik kiritadi; bolalar o‘qituvchi izohlarini tinglab, o‘z xulosalarini boyitishadi ; o‘qituvchi chiqarilgan xulosani turli o‘quv holatlariga tatbiq qilishni taklif etadi; bolalar turli topshiriqlarni bajarish yo‘li bilan chiqarilgan xulosalarni mustahkamlashadi . Ta‘limning bu turida ham mustahkamlashdan keyin joriy nazorat o‘tkaziladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Roziqov O.R. O‘zbek tilidan dars tiplari. — T.: 1976
2. Abdullayeva Q., rahmonova S. Ona tili darslari (usuliy qo‘llanma). — T.: 1999.
3. Азимова, У. А., & Шукурджанова, С. А. (2020). Значение русско-узбекской филологии в преподавании. *Наука и образование сегодня*, (6-1 (53)), 60-62.
4. Зотов, М. А., Азимова, У. Б., & Красникова, И. В. ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ ВНИМАНИЯ У СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ

- ВЕГЕТОТИПАМИ. *НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ XXI СТОЛЕТИЯ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ*, 25.
5. Azimova, U. (2021). " Tazkirayi Qayyumiy" is an important source in the study of Uzbek literature. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(5), 234-237.
 6. Khaldarbekovna, S. A., & Abduqaxharovna, A. U. (2021). INTERLINGUAL COMMUNICATION IN THE MAGHREB COUNTRIES. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(05), 178-184.
 7. Abdukahharovna, A. U., & Satriiddinovna, M. M. (2021). Communicative orientation in language teaching. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1677-1679.
 8. Muattar, A., & Xudoymuro, X. M. (2022, May). "STUPKA" НИКОУАСИДА БАДИЙ ОБРАЗ ТАХЛИЛИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 1, No. 4, pp. 377-379).
 9. Xudoymurodova, H. M. (2019). ARTISTIC LAYERS OF NODIR NORMATOV STORIES. *Theoretical & Applied Science*, (8), 143-146.
 10. Oripova, G. M., Akhmadjonova, O. A., Kholmatov, O. U. U., & Muminova, T. S. (2022). INTERPRETATION OF MOTHER IMAGE IN LITERATURE. *International scientific journal of Biruni*, 1(2), 304-309.
 11. Мўминова, Т. (2016). Танбеҳ бериш одоби. " Нутқ маданияти ва тилишуносликнинг долзарб муаммолари" мавзусидаги республика илмий-амалий анжумани.
 12. Кахарова, М., & Хайдарова, О. (2022). ЧЕТ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА ГУРУҲЛАРДА ИШЛАШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ. *ТА'ЛИМ ВА РИВОЖЛАНИШ ТАХЛИЛИ ONLINE ILMIY JURNALI*, 2(10), 170-175.
 13. Kakharov, K., & Usmonova, M. (2022). Nonverbal Means of Uzbek and English Speech Etiquette. *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 2(5), 61-65.

14. Kakharov, K. (2022). NATIONAL AND INTERNATIONAL CHARACTERISTICS OF NONVERBAL MEANS. *Gospodarka i Innowacje.*, 53-58.
15. Қахаров, Қ., & Усманова, Ф. (2022). ГУРУҲ ИШЛАРИНИ ТАШКИЛЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ. *ТА'ЛИМ ВА RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(10), 156-160.
16. Қахаров, Қ., & Абдусаломова, Г. (2022). ЧЕТ ТИЛИ ЎРГАНИШДА АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИНИНГ РОЛИ. *ТА'ЛИМ ВА RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI*, 2(10), 152-1